

WYŚLEPKOWATE (DIPTERA: CONOPIDAE) POMORZA GDAŃSKIEGO

THICK HEADED FLIES (DIPTERA: CONOPIDAE) OF THE GDAŃSKIE POMERANIA

DOI: 10.5281/zenodo.3553123

¹ ROBERT ŻÓRALSKI, JAN K. KOWALCZYK ²

¹ ul. Norwida 9, 84-240 Reda; e mail: robert@insects.pl

² ul. Matejki 13/45, 81-407 Gdynia

ABSTRACT. This work summarises the presence of Conopid flies in the Gdańskie Pomerania (northern Poland) based on the collected material of over 400 specimens and literature information. In total 17 species have been recorded throughout the course of 30 years faunistic study. We present distribution maps of all species occurring in the studied area, colour photographs and insights on the biology of individual species.

KEY WORDS: Diptera, Conopidae, thick-headed flies, bee-grabbers, wasp-grabbers, faunistics, new records, Eastern Pomerania, northern Poland

WSTĘP

Wyślepkowate Conopidae LATREILLE, 1802 to rodzina muchówek będących wewnętrznymi pasożytami błonkówek, reprezentowana w Polsce przez około 50 gatunków (SOSZYŃSKI 2007, MEI *et* STUKE 2008). Odgrywają one istotną rolę w przyrodzie, regulując liczebność swoich żywicieli. Owady dorosłe z podrodziny Conopinae LATREILLE, 1802 spotyka się raczej pojedynczo, czasem w ilości kilku osobników, na kwiatkach lub w pobliżu gniazd os społecznych. Gatunki z rodzaju *Myopa* FABRICIUS, 1775 występują czasem w większej liczbie na kwitnących drzewach i krzewach (wierzby, głogi, czeremcha). Przedstawiciele rodzaju *Thecophora* RÓNDANI, 1845 spotkać można na silnie nasłonecznionych i kserotermicznych łąkach. Wszystkie te miejsca bytowania są nieprzypadkowe i powiązane z najbardziej optymalnym miejscem do spotkania żądłówek - ich potencjalnych żywicieli.

Conopidae to muchówki o zróżnicowanym wyglądzie, wielkości od 4 do 17 mm. Charakteryzują się dużą puszką głowową, a większość gatunków posiada długi, silnie zesklebiony, zginający się w dwóch miejscach (nie u wszystkich gatunków) ryjek, ułatwiający pobieranie nektaru z kielichów kwiatowych. Imago obu płci ma oczy typu dychoptycznego, a samice na spodniej stronie odwłoka posiadają rozmaitej wielkości przydatki, czasem wydatne i pokryte kolcami lub bruzdkami, ułatwiające przebijanie ciała przyszytych żywicieli oraz kopulację. Część gatunków swoim wyglądem zewnętrznym, a w niektórych przypadkach także zachowaniem upodabnia się do swoich ofiar, co zwiększa szansę samic do zbliżenia się do błonkówek oraz stanowi dodatkową ochronę przed drapieżnikami. Głównie z tego powodu znaczna liczba gatunków Conopidae ma jaskrawe, żółto-czarne lub pomarańczowe ubarwienie ciała.

Cykl rozwojowy wysiępkowatych jest interesujący. Samice, zależnie od rodzaju, w trakcie następujących po sobie błyskawicznych ataków na błonkówki, starają się, przytrzymując odwłok ofiary silnymi odnóżami, przebić oskórek ich ciała w miejscach najbardziej delikatnych (na przykład na złączeniu segmentów odwłoka) i każdorazowo złożyć do jamy ciała przyszłego żywiciela pojedyncze jajo. Larwa pierwszych dwóch stadiów nie wyrządza gospodarzowi większych szkód - chłonie jego hemolimfę oraz oddycha całym ciałem, na drodze osmotycznej. Po kilku dniach larwa wczepia się odpowiednimi przydatkami w system oddechowy żywiciela oraz zaczyna zjadać jego tkanki (BAŃKOWSKA 1979). W trakcie całego kilkunastodniowego etapu rozwoju larwy, gospodarz pozostaje żywy i aktywny, lecz może zachowywać się anormalnie. Dopiero tuż przed końcem żerowania larwa doprowadza swojego gospodarza do śmierci (CLAUSEN 1940) i wszystkie jego tkanki miękkie odwłoka oraz tułowia zostają zjedzone. Larwa ostatniego stadium przygotowuje sobie otwór wyjściowy, tworzy bobówkę, w każdym przypadku pozostając wewnątrz odwłoka ofiary i rozpoczyna się jej powolne przeobrażenie zupełne do postaci dorosłej. Conopidae z reguły dają jedno pokolenie rocznie (zimuje poczwarka), ale w kilku przypadkach muchówki mogą pojawiać się później w tym samym sezonie lub po 2 latach (SCHMID-HEMPEL *et* SCHMID-HEMPEL 1996).

Wysiępkowate to rodzina muchówek dość dobrze już opracowana w Polsce, głównie dzięki intensywnej pracy prof. R. BAŃKOWSKIEJ-PISARSKIEJ, która opublikowała zarówno klucz do oznaczania gatunków (TROJANOWA 1956), jak również opracowała faunistycznie kolejne podrodziny: Dalmaniinae (BAŃKOWSKA 1965), Myopinae (BAŃKOWSKA 1974) oraz Conopinae (BAŃKOWSKA 1975). Prace nad Conopidae zostały zwieńczone publikacją o charakterze monograficznym, z serii "Fauna Polski" (BAŃKOWSKA 1979).

Współczesne doniesienia o wysiępkowatych z Pomorza Gdańskiego w porównaniu z resztą kraju są nieliczne i fragmentaryczne. Ograniczają się często do wymienienia jednej lub kilku nazw gatunkowych w opracowaniach faunistycznych lub spisach muchówek.

Celem niniejszej pracy jest podsumowanie stanu wiedzy o Conopidae Pomorza Gdańskiego. Publikujemy liczny materiał wysiępkowatych zebranych samodzielnie lub przez zaprzyjaźnionych entomologów w ciągu ostatnich 30 lat oraz dzielimy się własnymi spostrzeżeniami i obserwacjami na temat biologii poszczególnych gatunków. Pragniemy także w sposób chronologiczny przedstawić historię badań Conopidae na Pomorzu Gdańskim, jaka wyłania się z informacji zawartych w zbiorach entomologicznych oraz z literatury dotyczącej tego obszaru.

HISTORIA BADAŃ

Pomorze Gdańskie rozumiemy jako obszar historyczny, od wielu wieków ekonomicznie i kulturowo powiązany z Gdańskiem. Na potrzeby pracy, przyjęliśmy umownie granice obszaru badań zgodnie z granicą administracyjną dawnego województwa gdańskiego (1957 - 1975) o powierzchni 10984 km².

Informacji o wysiępkowatych z Pomorza Gdańskiego można doszukać się już w XIX-wiecznych pracach niemieckich entomologów: CARLA BRISCHKE, GUSTAVA CZWALINY i PAULA SPEISERA. BRISCHKE (1889, 1891) wykazał ze Stegny gatunek *Myopa dorsalis* FABRICIUS, 1794 (jako *M. ferruginea* PANZ.), a z Gdańska gatunek *Conops quadrifasciatus* DE GEER, 1776 (jako *Conops 4-fasciata* DEG.). W drugiej ze wspomnianych prac, pośród Conopidae wymieniony został też gatunek o zagadkowej nazwie *Myopa riparia* FALL. W tym przypadku przyporządkowanie do rodziny i rodzaju jest jednak omyłką - wzmianka dotyczyła używanej w tym czasie nazwy *Myopina* DESV. *riparia* FALL., czyli gatunku znanego współcześnie jako *Limnophora riparia* (FALLÉN, 1824) (Muscidae). Błąd był zapewne tylko natury redakcyjnej, jako że materiał oznaczony został w tym przypadku przez jednego z najlepszych specjalistów dipterologów tych czasów, prof. HERMANNA LOEWA (BRISCHKE 1890). Swego rodzaju korekta, w formie symbolu "Br." przy właściwym gatunku, pojawiła się w wydanym trzy lata później wykazie gatunków muchówek Prus Wschodnich i Zachodnich (CZWALINA 1893). W pracy CZWALINY opublikowana została ponadto informacja o kolejnych gatunkach wysiępkowatych z Pomorza Gdańskiego: *Sicus ferrugineus* (LINNAEUS, 1761) z Oliwy oraz *Myopa buccata* (LINNAEUS, 1758), *M. dorsalis* i *M. fasciata* MEIGEN, 1804 ze Stegny.

SPEISER (1900) uzupełniając listę gatunków znanych z Prus Wschodnich i Zachodnich podał trzy kolejne gatunki Conopidae odłowione na Pomorzu Gdańskim, w miejscowości Góra k. Kościerzyny [=Góra, Kr. Berent]. Były to: *Physocephala rufipes* (FABRICIUS, 1781), *Thecophora atra* (FABRICIUS, 1775) (jako *Occemyia atra*) oraz *Zodion cinereum* (FABRICIUS, 1794). Kolejna, najobszerniejsza praca faunistyczna tych czasów (ENDERLEIN 1908) z Pomorza Gdańskiego nie zawiera niestety żadnych informacji o wysiępkowatych.

W latach 1936-38 okolice Gdyni Orłowa i Sopotu odwiedzał prof. JAN NOSKIEWICZ. Okazy błonkówek i muchówek zebranych przez niego w okolicach Trójmiasta znajdują się wraz z całym jego zbiorem w Muzeum Przyrodniczym Uniwersytetu Wrocławskiego. W gablocie z Conopidae udało się znaleźć dwa okazy *Conops flavipes* LINNAEUS, 1758 z Pomorza Gdańskiego: z Redy i Gdyni-Orłowa [=Orłowo Morskie]. Pierwszy z nich był wcześniej błędnie oznaczony i opublikowany (BAŃKOWSKA 1975) jako *Abrachyglossum capitatum* (LOEW, 1847). Są to dwa najstarsze znane autorom okazy Conopidae z Pomorza Gdańskiego, które przetrwały do dzisiejszych czasów.

Współczesne badania muchówek na Pomorzu Gdańskim zapoczątkował w trakcie krótkich przyjazdów wakacyjnych w latach 1985 oraz 1996-2005 dr Bogusław SOSZYŃSKI (obszar Nadmorskiego Parku Krajobrazowego), a później podobnie kontynuował w latach 2007-2014 jego brat prof. Mirosław SOSZYŃSKI (okolice Zalewu Wiślanego, w tym Mierzeja Wiślana). Dane Conopidae z tych wypraw nie były publikowane, natomiast materiał (w liczbie 45 okazów) został przekazany pierwszemu z autorów w 2016 roku na potrzeby niniejszego opracowania. Pojedyncze osobniki wysiępkowatych zebrali także w trakcie badań muchówek pracownicy Katedry Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii UG: dr ELŻBIETA KACZOROWSKA oraz prof. WOJCIECH GIŁKA.

Systematyczne badania muchówek na Pomorzu Gdańskim, w tym Conopidae, prowadzone są przez autorów pracy: J.K. KOWALCZYKA (od r. 1990) oraz R. ŻÓRALSKIEGO (od r. 2010). Informacja o kilku gatunkach wysłepkowatych stwierdzonych w trakcie tych badań pojawiła się już w artykułach autorstwa KOWALCZYKA (1996, 2004, 2006), CIECHANOWSKIEGO *et al.* (2001, 2004, 2008), KOWALCZYKA *et* GARBALOWSKIEGO (2004), KOWALCZYKA *et* TWERD (2011) oraz MIELCZARKA (2014).

MATERIAŁ I METODY

Conopidae były wypatrywane na kwiatach i zbierane przy pomocy siatki entomologicznej, w trakcie licznych wycieczek terenowych na terenie Pomorza Gdańskiego, od roku 1990. Odławiano wszystkie napotkane osobniki. Materiał dowodowy przechowywany jest tradycyjnie w postaci owadów na szpilkach entomologicznych i jeśli nie zaznaczono inaczej znajduje się w zbiorze pierwszego z autorów. Do opracowania dołączono dane B. SOSZYŃSKIEGO, M. SOSZYŃSKIEGO, W. GIŁKI oraz E. KACZOROWSKIEJ. Oznaczeń dokonano przy użyciu następujących kluczy do oznaczania: STUKE (2002, 2006, 2016), KAHANPÄÄ (2007), STUKE *et* CLEMENTS (2008). Zdjęcia wykonano aparatem Nikon Coolpix L840 z zachowaniem proporcji wielkości ciała pomiędzy gatunkami.

Objaśnienia skrótów: JKK - JAN KRZYSZTOF KOWALCZYK, RŻ - ROBERT ŻÓRALSKI, BS - BOGUSŁAW SOSZYŃSKI, MS - MIROSLAW SOSZYŃSKI, MPUŁ - Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Łódzkiego (Natural History Museum of the University of Łódź), MPUW - Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego (Natural History Museum of the University of Wrocław), LSZ DIZP - Pracownia Zoologii Systematycznej w Katedrze Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii Uniwersytetu Gdańskiego.

WYNIKI BADAŃ

Na potrzeby pracy zgromadzono i zweryfikowano dane 408 okazów Conopidae z Pomorza Gdańskiego, reprezentowanych przez 17 gatunków z 6 rodzajów: *Conops* LINNAEUS, 1758, *Leopoldius* RÓNDANI, 1843, *Myopa* FABRICIUS, 1775, *Physocephala* SCHINER, 1861, *Sicus* LATREILLE, 1796 oraz *Thecophora* RÓNDANI, 1845. Rozmieszczenie poszczególnych gatunków wykazanych na Pomorzu Gdańskim naniesiono na mapy (Ryc. 3). Dane, obserwacje i spostrzeżenia przedstawiono w formie charakterystyki gatunków.

Gatunkami często spotykanymi (każdy w liczbie ponad 30 osobników) okazały się być na Pomorzu Gdańskim: *Conops flavipes*, *C. quadrifasciatus* DE GEER, 1776, *Sicus ferrugineus*, *Myopa polystigma* RÓNDANI, 1857 oraz *M. vicaria* WALKER, 1849. Wszystkie pozostałe gatunki wysłepkowatych uznajemy za rzadkie (10 - 26 osobników): *Conops scutellatus* MEIGEN, 1804, *C. vesicularis* LINNAEUS, 1761, *Myopa buccata*, *M. testacea* (LINNAEUS, 1767), *M. tesselatipennis* MOTSCHULSKY, 1859, *Physocephala rufipes*; i bardzo rzadkie (1 - 6 osobników): *Conops strigatus* WIEDEMANN, 1824, *Leopoldius brevirostris* (GERMAR, 1827), *L. signatus* (WIEDEMANN, 1824), *Myopa hirsuta* STUKE *et* CLEMENTS, 2008 i *Thecophora* sp.

Na terenie Pomorza Gdańskiego spodziewamy się jeszcze obecności gatunku *Physocephala vittata* (FABRICIUS, 1794) oraz co najmniej dwóch z trzech znanych z tego terenu z dawnej literatury gatunków: *Myopa fasciata* i *Zodion cinereum*.

Conopidae LATREILLE, 1802
Myopinae RÓNDANI, 1857

***Myopa buccata* (LINNAEUS, 1758)**

MATERIAL - 17 ♂♂, 9 ♀♀: Gdynia: Rez. Kępa Redłowska [CF44], 12 V 1992, 2 ♂♂, leg. JKK, coll. MPUŁ; Gdynia-Redłowo: Polanka Redłowska [CF44], 12 V 1995, 2 ♂♂, 1 ♀, leg. JKK, coll. MPUŁ; Nadmorski PK: rez. Rozewie [CF27], 10 V 1998, 1 ♂, leg. BS, 24 V 2003, 1 ♂, leg. BS; Kaszubski PK: Garcz [CF12], 1 V 2002, 1 ♀, leg. JKK, coll. MPUŁ, 30 IV 2003, 1 ♀, leg. JKK, coll. MPUŁ; Gdynia: ul. Śląska [CF34], 29 IV 2003, 1 ♂, leg. JKK, coll. MPUŁ, 3 VI 2010, 1 ♀, leg. JKK; Gdynia-Wielki Kack: uż. ekol. „Jez. Kackie” [CF33], 22 IV 2014, 1 ♀, leg. JKK; Reda-Pieleszewo: nad rzeką Redą [CF25], 25 IV 2014, 1 ♂, leg. RŻ; Nadmorski PK: Rzucewo [CF36], 23 V 2015, 1 ♂, leg. RŻ; Szary Dwór: przy rez. Zielone [CF17], 24 V 2015, 1 ♀, leg. RŻ; Szadowski Młyn: grąd nad rz. Liwą [CE76], 19 VI 2015, 1 ♀, leg. RŻ; Gdańsk: ul. Kwietna nad Potokiem Oliwskim [CF43], 1 VI 2016, 1 ♂, leg. RŻ; Gdynia: ul. Bernadowska [CF43], 27 V 2017, 2 ♂♂, leg. JKK; Trójmiejski PK: rez. Łęg nad Sweliną [CF43], 18 VI 2017, 1 ♀, leg. JKK, 9 V 2018, 1 ♂, leg. JKK, 19 V 2018, 1 ♂, leg. RŻ; Puszcza Darżłubska: Rekowo Górne [CF25], 1 VI 2019, 1 ♂, leg. RŻ; Trójmiejski PK: Reda [CF25], 6 V 2019, 1 ♂, leg. RŻ, 11 V 2019, 1 ♂, leg. RŻ, 29 V 2019, 1 ♀, leg. RŻ.

Gatunek szeroko rozprzestrzeniony w Palearktyce, cechujący się charakterystycznym rozmytym brązowo-białym wzorem na skrzydłach. Jest to jedyny gatunek pośród *Myopa* wykazujący dużą wariację wielkości ciała - spotykaliśmy osobniki zarówno wielkości 6 jak i 13 mm - co może sugerować przystosowanie się do rozwoju wewnątrz co najmniej dwóch gatunków błonkówek różniących się znacznie wielkością, najprawdopodobniej różnych gatunków pszczolinek *Andrena sp.* *M. buccata* spotykaliśmy nisko na roślinności lub na kwiatach. Według literatury (BAŃKOWSKA 1979) gatunek ten można spotkać przez cały sezon, jednakże na Pomorzu Gdańskim poławialiśmy go głównie w maju. Z obszaru Pomorza Gdańskiego gatunek historycznie podawany był przez CZWALINĘ (1893) ze Stegny.

***Myopa dorsalis* FABRICIUS, 1794**

Gatunek podawany ze Stegny zarówno przez BRISCHKE (1889, 1891, jako *M. ferruginea* PANZ.) jak i przez CZWALINĘ (1893), jednak nie udało się go nam współcześnie potwierdzić z obszaru Pomorza Gdańskiego. Cechuje się czerwonawą barwą tarczki oraz guzków barkowych oraz całkowitym brakiem ciemnych wzorów na skrzydłach. Przypomina nieco *Sicus ferrugineus*, jednakże jest od niego znacznie większy (11 - 15 mm), a proporcja wysokości oka do wysokości głowy jest u niego znacznie mniejsza (cecha charakterystyczna dla prawie wszystkich gatunków w rodzaju *Myopa*).

***Myopa fasciata* MEIGEN, 1804**

Kolejny gatunek bez czarnych wzorów i plam na skrzydłach, znacznie mniejszy od poprzedniego (7 - 10 mm). Historycznie podany ze Stegny przez CZWALINĘ (1893). Nie udało nam się jak dotąd potwierdzić tego gatunku z Pomorza Gdańskiego. W naszej ocenie, zgodnie z fenologią, powinien być obecny późnym latem i jesienią (aż do końca września) na licznych wrzosowiskach pasa nadmorskiego, jednakże nie prowadziliśmy jeszcze intensywnych penetracji tego typu siedlisk.

***Myopa hirsuta* STUKE et CLEMENTS, 2008**

= *M. strandi* auct. nec DUDA, 1940

MATERIAL - 4 ♂♂: Gdynia: ul. Śląska [CF34], 2 V 2009, 1 ♂, leg. JKK, *Ryc. 1a*; Gdynia-Redłowo: Polanka Redłowska [CF44], 25 IV 2010, 1 ♂, leg. JKK, 29 IV 2016, 1 ♂, leg. JKK; Gdynia-Redłowo: klub tenisowy (dawniej stadion) „Arka” [CF44], 23 IV 2016, 1 ♂, leg. JKK.

Dość rzadko spotykany gatunek, podawany w literaturze pod nazwą *M. strandi*. Nazwę *M. hirsuta* ustalono stosunkowo niedawno (STUKE et CLEMENTS 2008), ze względu na to, że wszystkie 14 syntypów zebranych przez DUDĘ, znajdujących się w Muzeum Historii Naturalnej w Berlinie okazało się być przedstawicielami innego gatunku - *M. vicaria*. Cechy charakterystyczne *M. hirsuta* to obecność brązowej plamy (przepaski) na tułowiu tuż przed tarczką i stosunkowo długie owłosienie ciała.

***Myopa polystigma* RÓNDANI, 1857**

MATERIAL - 18 ♂♂, 14 ♀♀: Trójmiejski PK: Zielona Dolina [CF42], 29 V 2003, 1 ♀, leg. JKK, coll. MPUŁ; Nadmorski PK: rez. Rozewie [CF27], 2 VI 2003, 1 ♀, leg. BS; Gdynia: ul. Śląska [CF34], 25 IV 2009, 1 ♀, leg. JKK, 2 V 2009, 1 ♂, leg. JKK, 11 V 2010, 1 ♂, 1 ♀, leg. JKK, 16 V 2010, 3 ♂♂, 2 ♀♀, leg. JKK, 19 V 2010, 1 ♂, 1 ♀, leg. JKK, 28 V 2010, 1 ♀, leg. JKK; Gdynia-Redłowo: Polanka Redłowska [CF44], 23 V 2012, 1 ♂, leg. JKK, 29 IV 2016, 2 ♂♂, 1 ♀, leg. JKK; Gdynia-Wielki Kack: uż. ekol. „Jez. Kackie” [CF33], 22 IV 2014, 2 ♂♂, leg. JKK; Gdynia-Redłowo: klub tenisowy (dawniej stadion) „Arka” [CF44], 23 IV 2014, 1 ♂, 1 ♀, leg. JKK, 24 V 2014, 1 ♂, leg. JKK; Nadmorski PK: Mrzezino n. rzeką Redą [CF35], 27 IV 2014, 1 ♂, 1 ♀, leg. RŻ; Trójmiejski PK: Reda [CF25], 22 V 2015, 1 ♂, 1 ♀, leg. RŻ, *Ryc. 1b*; 11 V 2019, 2 ♂♂, leg. RŻ; Trójmiejski PK: rez. Łęg nad Sweliną [CF43], 20 V 2017, 1 ♀, leg. JKK; Reda [CF25], 23 V 2017, 1 ♂, 1 ♀, leg. RŻ.

Jedyny gatunek z rodzaju *Myopa*, który posiada kępkę czarnych szczecin na anepisternum (TRZCIŃSKI 2008). Swoją nazwę gatunkową zawdzięcza kilku czarnym znamionom (plamom) na skrzydłach. Jest to stosunkowo drobny gatunek (7 - 8 mm), poławiany przez nas na wierzbach i głogach, głównie w maju. Jego żywicielem są pszczolinki *Andrena* sp.

***Myopa tesselatipennis* MOTSCHULSKY, 1859**

MATERIAL - 3 ♂♂, 7 ♀♀: rez. Bielawa [CF27], 21 V 2001, 1 ♂, leg. BS; Trójmiejski PK: Polana Krykulec [CF34], 28 V 2003, 1 ♂, 1 ♀, leg. JKK, coll. MPUŁ (KOWALCZYK et GARBALEWSKI 2004); Gdynia: ul. Śląska [CF34], 16 V 2010, 2 ♀♀, leg. JKK, *Ryc. 1c*; 30 V 2010, 1 ♂, leg. JKK; Reda-Pieleszewo: nad rzeką Redą [CF25], 12 V 2015, 1 ♀, leg. RŻ, 19 V 2015, 1 ♀, leg. RŻ; Trójmiejski PK: Reda [CF25], 31 V 2015, 1 ♀, leg. RŻ; Trójmiejski PK: nad rz. Marszewską Strugą [CF34], 13 V 2017, 1 ♀, leg. JKK.

Jest to zachodniopalearktyczny gatunek, który pod względem intensywności czarnych plam na skrzydłach i wielkości ciała jest bardzo podobny do poprzedniego, ale w odróżnieniu od niego posiada brązową plamę na tułowiu tuż przed tarczką. Jak dotąd był to gatunek stosunkowo słabo rozpoznawany i mylony z innymi gatunkami. Po oględzinach i oznaczeniu większej partii okazów tego gatunku możemy stwierdzić, że dobrą cechą pozwalającą na szybką i pewną jego determinację, jest umiejscowienie i kształt mlecznobiałej plamy zlokalizowanej u szczytu skrzydła. Gatunek na Pomorzu Gdańskim spotykaliśmy wyłącznie w miesiącu maju. Jest to pasożyt wewnętrzny pszczolinek *Andrena* sp.

***Myopa testacea* (LINNAEUS, 1767)**

MATERIAL - 13 ♂♂, 11 ♀♀: Gdynia: Rez. Kępa Redłowska [CF44], 22 IV 1990, 1 ♀, leg. JKK, coll. MPUŁ; rez. Bielawa [CF27], 21 V 2001, 1 ♂, leg. BS; Gdynia-Redłowo: klub tenisowy (dawniej stadion) „Arka” [CF44], 2 V 2002, 1 ♀, leg. JKK, coll. MPUŁ, 23 IV 2014, 2 ♂♂, 2 ♀♀, leg. JKK;

Gdynia: ul. Śląska [CF34], 30 V 2003, 1 ♀, leg. JKK, coll. MPUŁ, 2 V 2009, 1 ♀, leg. JKK, 11 V 2010, 1 ♂, leg. JKK, *Ryc. 1d*; 16 V 2010, 1 ♂, leg. JKK, 3 VI 2010, 1 ♀, leg. JKK; Gdynia-Witomino: las za cmentarzem [CF34], 26 V 2012, 1 ♀, leg. JKK; Gdynia-Redłowo: Polanka Redłowska [CF44], 4 VI 2012, 1 ♀, leg. JKK, 29 IV 2016, 1 ♂, leg. JKK; Trójmiejski PK: Reda [CF25], 17 V 2014, 1 ♀, leg. RŻ, 22 V 2015, 1 ♂, leg. RŻ, 11 V 2019, 2 ♂♂, leg. RŻ; Reda [CF25], 23 V 2017, 1 ♂, leg. RŻ; Gdynia: ul. Paderewskiego [CF44], 1 VI 2017, 1 ♂, leg. JKK, 17 V 2018, 1 ♀, leg. JKK; Gdynia: ul. Władysława IV [CF44], 25 IV 2019, 2 ♂♂, leg. JKK.

Gatunek o całkowicie czarnym przedpleczu i pojedynczej wyraźnej czarnej plamie na skrzydłach. Cechuje się też brakiem czarnych włosków w górnej części policzków i stosunkowo krótkim owłosieniem ciała. Gatunek spotykany był przez nas pojedynczo, głównie w maju. Jest pasożytem aktywnych wiosną pszczolinek *Andrena sp.*

***Myopa vicaria* WALKER, 1849**

MATERIAL - 42 ♂♂, 22 ♀♀: rez. Bielawa [CF27], 4 V 2000, 1 ♂, leg. BS; Gdynia-Redłowo: Polanka Redłowska [CF44], 25 IV 2010, 1 ♂, leg. JKK, 18 IV 2012, 1 ♂, leg. JKK, 2 IV 2019, 1 ♂, 2 ♀♀, leg. JKK; Gdynia-Redłowo: zieleń miejska [CF44], 21 III 2014, 1 ♂, leg. RŻ; Reda-Pieleszewo: nad rzeką Redą [CF25], 28 III 2014, 1 ♂, leg. RŻ, 1 IV 2019, 1 ♀, leg. RŻ, 14 IV 2019, 2 ♂♂, 2 ♀♀, leg. RŻ; Trójmiejski PK: Reda [CF25], 29 III 2014, 1 ♀, leg. RŻ, 30 III 2014, 1 ♂, leg. RŻ, 5 IV 2014, 1 ♂, leg. RŻ, 5 IV 2016, 2 ♂♂, 2 ♀♀, leg. RŻ, 15 IV 2018, 9 ♂♂, 4 ♀♀, leg. RŻ, 31 III 2019, 6 ♂♂, 1 ♀, leg. RŻ, 5 IV 2019, 1 ♂, leg. RŻ; Gdynia-Redłowo: klub tenisowy (dawniej stadion) „Arka” [CF44], 30 III 2014, 2 ♂♂, leg. JKK, 6 IV 2014, 1 ♂, 1 ♀, leg. JKK, 3 IV 2016, 1 ♂, leg. JKK, 4 IV 2016, 1 ♂, leg. JKK, 9 IV 2016, 1 ♀, leg. JKK, 27 III 2017, 1 ♂, leg. JKK, 2 IV 2017, 2 ♂♂, 1 ♀, leg. JKK, 9 IV 2017, 2 ♀♀, leg. JKK, 14 IV 2019, 3 ♂♂, leg. JKK; Kaszubski PK: Mirachowska Struga [CF03], 8 IV 2017, 2 ♂♂, 1 ♀, leg. RŻ; Puszcza Darżłubska: Domatówko Pustki [CF16], 30 III 2019, 3 ♀♀, leg. RŻ; Gdynia-Orłowo: nad Potokiem Kolibkowskim [CF43], 17 IV 2019, 1 ♂, leg. RŻ, *Ryc. 1e*.

Jest to gatunek holarktyczny, fenologicznie występujący najwcześniej spośród wszystkich krajowych Conopidae. Prawdopodobnie z tego powodu jest nielicznie reprezentowany w zbiorach i uznawany za rzadki. Jednakże na Pomorzu Gdańskim spotykaliśmy ten gatunek w większych ilościach na wierzbach, zawsze na przełomie marca i kwietnia. Szczyt pojawu tego gatunku jest zsynchronizowany z czasem kwitnienia pierwszych wierzb, kiedy to królowe trzmieli *Bombus sp.*, a także pszczolinki *Andrena sp.* i murarki *Osmia sp.* rozpoczynają pierwsze loty w poszukiwaniu pożywienia. Osobniki *Myopa vicaria* wykazują zachowanie zbliżone do zachowania niektórych błonkówek oblatujących kwiaty, tj. przefruwają co kilkanaście sekund z miejsca na miejsce. Przeloty te są krótkie i dynamiczne, ale w odróżnieniu od błonkówek, *Myopa* siadają chętniej na gałęziach na których są kwiatostany wierzby, niż na samych kwiatostanach (kotkach), przy czym w charakterystycznej pozie unoszą do góry swoją dużą, srebrzyście połyskującą i owłosioną twarz, udając brązowe szypułki pączków wierzbowych z dopiero co rozwijającym się jasnym kotkiem na szczycie. Brunatna barwa ich ciała doskonale kamufluje przy tym ich obecność, ułatwiając samicom przygotowanie niespodziewanych ataków na swoje ofiary. *M. vicaria* to jedyny z gatunków z rodzaju *Myopa*, który nie posiada rzędu kolców na goleniach pierwszej i drugiej pary odnóży, ułatwiających przytrzymywanie ofiar podczas ataków na błonkówki oraz kopulację. Kolejną cechą niespotykaną u innych gatunków *Myopa* jest nadzwyczaj gęste, czarne owłosienie ciała, które sprzyja zapyłaniu wierzb (łapaliśmy osobniki których ciało było pokryte wierzbowym pyłkiem), a być może pełni też jakąś funkcję termoregulacyjną w chłodne wczesnowiosenne dni.

***Sicus ferrugineus* (LINNAEUS, 1761)**

MATERIAŁ - 47 ♂♂, 27 ♀♀: Bielawskie Błota [CF27], 20 VII 1985, 1 ♂, 1 ♀, leg. BS, *Ryc. 1f*; Gdynia: Rez. Kępa Redłowska [CF44], 11-12 VI 1993, 1 ♀, leg. JKK, coll. MPUŁ; Gdynia-Redłowo: klub tenisowy (dawniej stadion) „Arka” [CF44], 15 VII 1994, 1 ♀, leg. JKK, coll. MPUŁ, 17 VII 1994, 1 ♀, leg. JKK, coll. MPUŁ, 16 VI 2004, 1 ♀, leg. JKK, coll. MPUŁ, 24 VI 2013, 1 ♀, leg. JKK; Gdynia-Redłowo: Polanka Redłowska [CF44], 19 VII 1994, 2 ♂♂, leg. JKK, coll. MPUŁ, 19 VII 1999, 1 ♂, leg. JKK, coll. MPUŁ, 14 VII 2009, 1 ♂, leg. JKK, 5 VII 2011, 1 ♀, leg. JKK, 11 VII 2015, 2 ♂♂, leg. RŻ, 23 VI 2016, 1 ♂, leg. RŻ, 22 X 2016, 1 ♀, leg. RŻ; Sopot: Łysa Góra [CF43], 25 VII 1994, 1 ♂, leg. JKK, coll. MPUŁ, 21 VIII 1995, 1 ♂, leg. JKK, coll. MPUŁ; Nadmorski PK: Dębki [CF18], 4 VII 1996, 1 ♀, leg. BS; Nadmorski PK: Rzućewo [CF36], 10 VII 1997, 1 ♂, leg. BS, 30 VI 2017, 1 ♂, leg. RŻ, 9 VII 2017, 1 ♂, leg. RŻ; Nadmorski PK: Władysławowo [CF37], 8 VII 2001, 1 ♂, leg. BS; Rez. Biała Góra ad. Sztum [CE67], 27 VII 2001, 1 ♀, leg. JKK, coll. MPUŁ (CIECHANOWSKI *et al.* 2004); Gdynia: ul. Śląska [CF34], 13 VI 2004, 1 ♂, leg. JKK, coll. MPUŁ, 31 VII 2009, 1 ♂, leg. JKK, 8 VIII 2009, 1 ♂, leg. JKK, 27 VI 2010, 1 ♂, leg. JKK, 1 VIII 2010, 1 ♂, leg. JKK; Kaszubski PK: Garcz [CF12], 10 VIII 2004, 1 ♀, leg. JKK, coll. MPUŁ; Niesiołowice k. Stężycy [XA81], 13-16 VII 2005, 1 ♂, 1 ♀, leg. W. GIŁKA, coll. LSZ DIZP; Nadmorski PK: rez. Słone Łąki k. Władysławowa [CF37], 14 VII 2005, 1 ♀, leg. BS; Nadmorski PK: rez. Piaśnickie Łąki [CF17], 25-30 VII 2006, 1 ♂, leg. MS; PK Mierzei Wiślanej: rez. Ujście Nogatu [CF81], 18-26 VII 2007, 1 ♀, leg. MS; PK Mierzei Wiślanej: Kąty Rybackie [CF82], 1 VIII 2008, 1 ♀, leg. MS, 9 VIII 2009, 2 ♂♂, leg. MS, 12 VIII 2011, 1 ♀, leg. MS, 25 VII 2012, 1 ♂, leg. MS, 27 VII 2012, 1 ♂, leg. MS; Gdynia-Chylonia: nad rz. Chylonką [CF34], 7 VIII 2011, 1 ♂, leg. RŻ; Reda-Pieleszewo: nad rzeką Redą [CF25], 30 VI 2012, 1 ♂, leg. RŻ, 19 VIII 2012, 2 ♀♀, leg. RŻ, 12 VII 2019, 1 ♀, leg. RŻ, 3 VIII 2019, 1 ♂, leg. RŻ, 15 VIII 2019, 1 ♂, leg. RŻ; Kępa Oksywska: Kazimierz ad. Reda [CF35], 21 VII 2012, 1 ♂, leg. RŻ, 6 VI 2019, 2 ♂♂, leg. RŻ; Gdynia-Chwarzno [CF34], 18 VII 2014, 1 ♂, leg. RŻ; Trójmiejski PK: nad rz. Cedron [CF25], 24 VII 2014, 1 ♀, leg. RŻ; Kaszubski PK: Mirachowska Struga [CF03], 26 VI 2016, 1 ♀, leg. RŻ; Puszcza Darżłubska: Rekowo Górne [CF25], 2 VIII 2016, 1 ♂, 1 ♀, leg. RŻ, 12 VIII 2016, 1 ♂, leg. RŻ, 29 VI 2019, 3 ♂♂, leg. RŻ, 14 VII 2019, 1 ♂, 1 ♀, leg. RŻ; Trójmiejski PK: rez. Łęg nad Sweliną [CF43], 22 VII 2017, 1 ♂, leg. RŻ, 8 VIII 2017, 1 ♂, leg. RŻ; Gdynia: ul. Bernadowska [CF43], 22 VII 2017, 2 ♂♂, 1 ♀, leg. RŻ, 8 VIII 2017, 1 ♂, leg. RŻ; Gdańsk: ul. Kwietna nad Potokiem Oliwskim [CF43], 4 VIII 2017, 3 ♂♂, leg. RŻ; Reda [CF25], 3 VI 2019, 1 ♀, leg. RŻ, 5 VI 2019, 1 ♀, leg. RŻ; Nadmorski PK: Mrzezino n. rzeką Redą [CF35], 14 VII 2019, 1 ♀, leg. RŻ.

Jeden z najczęściej spotykanych i szeroko rozsielonych gatunków wysiępkowatych. Jest pasożytem wewnętrznym robotnic wielu gatunków trzmieli *Bombus sp.* (SMITH 1969). Spotykaliśmy go głównie latem na roślinności, prawie zawsze pojedynczo. Z Pomorza Gdańskiego ten gatunek był podawany z Gdańska-Oliwy przez CZWALINĘ (1893).

***Thecophora fulvipes* (ROBINEAU-DESVOIDY, 1830)**

= *T. sundewalli* (ZETTERSTEDT, 1844)

MATERIAŁ - 2 ♂♂: Gdynia-Kolibki: n. rzeką Kaczą [CF43], 29 VIII 2005, 1 ♂, leg. JKK, coll. MPUŁ; Trójmiejski PK: Reszki [CF24], 29 VIII 2012, 1 ♂, leg. JKK, *Ryc. 1g*.

Największy z naszych gatunków z rodzaju *Thecophora* - wielkość jego ciała dochodzi do 9 mm. W odróżnieniu od pozostałych gatunków z tego rodzaju posiada dość mocno rozjaśnione uda, w szczególności uda trzeciej pary odnóży są prawie całkiem jasne. Drugi segment czułków jest u tego gatunku zawsze znacznie dłuższy od segmentu trzeciego. Jest pasożytem wewnętrznym smuklików *Halictus sp.* i pseudosmuklików *Lasioglossum sp.* Spotykany był przez nas z końcem sierpnia.

RYC. 1. Gatunki stwierdzone w trakcie prowadzenia badań: a) *Myopa hirsuta* ♂; b) *Myopa polystigma* ♂ i ♀; c) *Myopa tessellatipennis* ♀; d) *Myopa testacea* ♂; e) *Myopa vicaria* ♂; f) *Sicus ferrugineus* ♀; g) *Thecophora fulvipes* ♂; h) *Physocephala rufipes* ♀.

FIG. 1. Species found during research.

Thecophora sp.

MATERIAŁ - 2 ♂♂: Gdynia: ul. Bernadowska [CF43], 4 VII 2018, 1 ♂, leg. JKK; Nadmorski PK: rez. Beka [CF35], 26 VII 2018, 1 ♂, leg. JKK.

Rodzaj *Thecophora* obejmuje m.in. trudną do oznaczania grupę gatunków wielkości 4 - 6 mm, cechujących się czarnym, co najwyżej delikatnie opylonym tułowiem (bez wyraźnych podłużnych pasów), tylnymi udami rozjaśnionymi maksymalnie w ponad połowie, oraz dwukolorowym (w górnych $\frac{2}{3}$ czarnym, w dolnej $\frac{1}{2}$ żółtym) czołem. Grupa ta na obszarze środkowej i północnej Europy obejmuje cztery gatunki: *T. atra* (FABRICIUS, 1775), *T. cinerascens* (MEIGEN, 1804) [= *T. pusilla* (MEIGEN, 1824)], *T. bimaculata* (PREYSSLER, 1791) oraz *T. jakutica* ZIMINA, 1974 (STUKE 2006, KAHANPÄÄ 2007, STUKE *et* VAN ECK 2009), przy czym jak dotąd tylko pierwsze dwa z wymienionych wykazano z Polski. Gatunki z tej grupy oznaczają się jednoznacznie po kształcie teki (zmodyfikowanego 5-go sternitu odwłoka) u samic. Natomiast samce *T. atra* i *T. cinerascens* są w większości przypadków niemożliwe do odróżnienia. U tych dwóch gatunków zmienność cech zewnętrznych obojga płci jest szczególnie duża, do tego stopnia, że cechy wskazywane przez pierwszych badaczy Conopidae (KRÖBER 1916, BECKER 1922), a później powtarzane w kluczach, okazują się być w większości przypadków nieprzydatne. Dotyczy to zarówno proporcji długości 2-go i 3-go członu czułków, długości *proboscis*, szerokości jasnej przepaski na tylnych udach, jak i intensywności oraz kształtu opylenia tułowia.

Opracowując materiał z różnych części kraju dostrzegamy, że mniejsze, bardziej błyszczące okazy, cechujące się wąską (max. $\frac{1}{3}$ długości uda) przepaską rozjaśnienia tylnych ud oraz drugim członem czułków, co najwyżej nieznacznie dłuższym od trzeciego, odnoszą się u obu płci do gatunku *T. cinerascens*, a w przypadku cech odwrotnych, do *T. atra*. Niestety okazy z Polski przejawiają różne pośrednie kombinacje tych cech i dotyczy to także obu okazów stwierdzonych przez nas na Pomorzu Gdańskim. Na ten moment możemy jedynie wykluczyć ich przynależność do *T. bimaculata* (ze względu na brak rozjaśnienia pierwszej i drugiej pary ud) oraz *T. jakutica* (ze względu na brak opylenia tylnej krawędzi 6-go tergitu odwłoka).

Zarówno *T. cinerascens* jak i *T. atra* są pasożytami wewnętrznymi małych pszczół: smuklików *Halictus sp.* i pseudosmuklików *Lasioglossum sp.* (BAŃKOWSKA 1981). Z Pomorza Gdańskiego znana jest dodatkowo jedna historyczna informacja o *T. atra* (jako *Occemyia atra*), z miejscowości Góra k. Kościerzyny (=Góra, Kr. Berent) [CE28], 4 IX 1898, 1 ex. (SPEISER 1900).

***Zodion cinereum* (FABRICIUS, 1794)**

= *Z. notatum* (MEIGEN, 1804)

Dość charakterystyczny, szaro umaszczony gatunek. Główną cechą tego gatunku jest długi, zginający się tylko w jednym miejscu u podstawy ryjek - u pozostałych Conopidae ryjek zgina się także w połowie. Pasożytuje u szeregu gatunków pszczół aktywnych latem: *Halictus sp.*, *Lasioglossum sp.*, *Andrena sp.*, *Megachile sp.*, *Hylaeus sp.* (SMITH 1969). Jest to jeden z gatunków wysiępkowatych, u którego wykazano stosowanie strategii hilltoppingu - samce i samice koncentrują się i spotykają na szczycie pagórka, gdzie dochodzi do kopulacji (MEI *et al.* 2010). Gatunek znany jest z Pomorza Gdańskiego z jednego historycznego doniesienia (SPEISER 1900) z miejscowości Góra k. Kościerzyny (=Góra, Kr. Berent) [CE28], 28 VIII 1898, 1 ex., z kwitnącej wierzbownicy (*Epilobium ssp.*). Nie udało nam się go potwierdzić w trakcie prowadzenia badań.

Conopinae LATREILLE, 1802

Conops flavipes LINNAEUS, 1758

MATERIAL - 31 ♂♂, 12 ♀♀: Gdynia-Orłowo [=Orłowo Morskie] [CF43], 23 VII 1936, 1 ♀, leg. J. NOSKIEWICZ, coll. MPUW (BAŃKOWSKA 1975); Reda [CF25], 16 VII 1938, 1 ♂, leg. J. NOSKIEWICZ, coll. MPUW, *Ryc. 2a* (BAŃKOWSKA 1975, jako *Abrachyglossum capitatum*); Sopot: Łysa Góra [CF43], 25 VII 1994, 3 ♂♂, leg. JKK, coll. MPUŁ, 14 VII 1996, 1 ♂, 1 ♀, leg. JKK, coll. MPUŁ, 3 VIII 2003, 1 ♂, leg. JKK, coll. MPUŁ; Nadmorski PK: rez. Rozewie [CF27], 18 VII 1996, 1 ♂ f. *melanocephala*, leg. BS; Kaszubski PK: Garcz [CF12], 30 VIII 1996, 1 ♀, leg. JKK, coll. MPUŁ, 6 VIII 1998, 1 ♀, leg. JKK, coll. MPUŁ; Kaszubski PK: rez. Staniszewskie Zdroje [CF03], 22 VII 1997, 1 ♂, leg. JKK, coll. MPUŁ; Nadmorski PK: rez. Piaśnickie Łąki [CF17], 9 VIII 1998, 1 ♀, leg. BS; Trójmiejski PK: Dolina Zagórskiej Strugi [CF24], 17 VII 2000, 1 ♂, leg. JKK, coll. MPUŁ (CIECHANOWSKI *et al.* 2001), 22 VII 2000, 1 ♂, 2 ♀♀, leg. JKK, coll. MPUŁ (CIECHANOWSKI *et al.* 2001); Rez. Biała Góra ad. Sztum [CE67], 27 VII 2001, 1 ♂, 1 ♀, leg. JKK, coll. MPUŁ (CIECHANOWSKI *et al.* 2004); Gdańsk: Fort Grodzisko (na etykietce błędnie: PKW Zamczysko) [CF42], 3 VIII 2001, 1 ♂, leg. JKK, coll. MPUŁ (CIECHANOWSKI *et al.* 2008); Gdynia: ul. Śląska [CF34], 4 VIII 2003, 1 ♂, leg. JKK, coll. MPUŁ, 29 VII 2009, 1 ♀, leg. JKK, 30 VII 2010, 1 ♀, leg. JKK; Gdynia-Redłowo: ul. Syrokomli [CF44], 12 VIII 2003, 1 ♂ f. *melanocephala*, leg. JKK, coll. MPUŁ; Trójmiejski PK: Dolina Samborowo [CF42], 12 VIII 2004, 1 ♂, leg. JKK, coll. MPUŁ; Trójmiejski PK: Zielona Dolina [CF42], 12 VIII 2004, 1 ♂, leg. JKK, coll. MPUŁ; PK Mierzei Wiślanej: Kąty Rybackie [CF82], 14 VIII 2009, 1 ♂, leg. MS; Trójmiejski PK: Polana Krykulec [CF34], 1 VII 2010, 1 ♂, leg. JKK; Gdynia-Wielki Kack: uż. ekol. „Jez. Kackie” [CF33], 9 VII 2010, 1 ♂, leg. JKK, 2 VIII 2010, 1 ♀, leg. JKK; Gdynia-Redłowo: Polanka Redłowska [CF44], 16 VI 2011, 1 ♂, leg. JKK, 26 VI 2011, 1 ♂ f. *melanocephala*, leg. JKK, 20 VIII 2015, 2 ♂♂ f. *melanocephala*, leg. JKK, *Ryc. 2b*; Gdynia-Redłowo: klub tenisowy (dawniej stadion) „Arka” [CF44], 30 VII 2012, 1 ♀, leg. JKK, 5 VIII 2013, 1 ♂, leg. JKK; Trójmiejski PK: nad rz. Cedron [CF25], 24 VII 2014, 1 ♂, leg. RŻ; Puszcza Darżłubska: Rekowo Górne [CF25], 2 VIII 2016, 1 ♂, leg. RŻ, 12 VIII 2016, 1 ♂, leg. RŻ; Puszcza Darżłubska: Mechowo [CF26], 4 VIII 2016, 1 ♂, leg. RŻ; Gdynia: ul. Paderewskiego [CF44], 23 VII 2017, 1 ♂, leg. JKK; Gdynia-Kolibki: n. rzeką Kaczą [CF43], 24 VIII 2017, 1 ♂, leg. JKK; Gdynia-Kolibki: nad Pot. Kolibkowskim [CF43], 15 VII 2019, 1 ♂, leg. JKK.

Jest to jeden z dwóch najczęściej spotykanych w Polsce gatunków z rodzaju *Conops*. Łatwo odróżniany od pozostałych gatunków wielkości 9 - 12 mm po braku srebrnego paska opylania na bokach tułowia. Gatunek ten posiada względnie krótki ryjek (*proboscis*) w porównaniu z pozostałymi gatunkami w rodzaju *Conops*, oraz przyciemnione uda. Samice posiadają wyjątkowo dużą tekę. W obrębie tego gatunku spotyka się od czasu do czasu ciemniejszą formę z całkowicie czarno umaszczonym czołem i twarzą (f. *melanocephala*), którą dawniej uważano za odrębny gatunek. Jest pasożytem wewnętrznym dużych błonkówek z rodzajów: *Bombus* i *Osmia* oraz *Vespula rufa* (LINNAEUS, 1758) (SMITH 1969). Odławiany był przez nas na przełomie lipca i sierpnia na roślinach baldaszkowatych Apiaceae i w górnej warstwie roślinności.

Conops quadrifasciatus DE GEER, 1776

MATERIAL - 36 ♂♂, 16 ♀♀: Gdynia-Redłowo: Polanka Redłowska [CF44], 28 VII 1994, 1 ♂, 1 ♀, leg. JKK, coll. MPUŁ, 19 IX 2015, 1 ♀, leg. RŻ, 3 VIII 2016, 1 ♂, leg. RŻ; Kaszubski PK: Garcz [CF12], 30 VIII 1996, 1 ♂, leg. JKK, coll. MPUŁ; Chałupy [CF47], 3 IX 1996, 1 ♂, leg. JKK, coll. MPUŁ; Gdynia-Redłowo: klub tenisowy (dawniej stadion) „Arka” [CF44], 15 IX 1998, 1 ♂, leg. JKK, coll. MPUŁ, 1 IX 2012, 1 ♂, leg. JKK, 18 VIII 2013, 1 ♀, leg. JKK; Trójmiejski PK: Dolina Zagórskiej Strugi [CF24], 28 VIII 2000, 1 ♀, leg. JKK, coll. MPUŁ (CIECHANOWSKI *et al.* 2001);

Gdańsk: Fort Grodzisko (na etykiecie błędnie: PKW Zamczysko) [CF42], 3 VIII 2001, 1 ♀, leg. JKK, coll. MPUŁ (CIECHANOWSKI *et al.* 2008); Niesiołowice ad. Stężycza: "Klin Buszmana" [XA81], 16 VIII 2005, 1 ♂, leg. W. GIŁKA, coll. LSZ DIZP; Gapowo ad. Stężycza - jar [XA81], 18 VIII 2005, 1 ♀, leg. W. GIŁKA, coll. LSZ DIZP; PK Mierzei Wiślanej: Kąty Rybackie [CF82], 1 VIII 2008, 1 ♂, 1 ♀, leg. MS; Gdynia: ul. Śląska [CF34], 8 IX 2009, 1 ♂, leg. JKK; Trójmiejski PK: Reda [CF25], 8 VIII 2010, 1 ♂, leg. RŻ; Gdynia-Wielki Kack: uż. ekol. „Jez. Kackie” [CF33], 9 VIII 2010, 1 ♂, leg. JKK; Reda-Pieleszewo: nad rzeką Redą [CF25], 31 VIII 2011, 1 ♂, leg. RŻ, 19 VIII 2013, 1 ♂, leg. RŻ, 7 IX 2013, 1 ♀, leg. RŻ; Gdynia-Kolibki: n. rzeką Kaczą [CF43], 6 IX 2011, 1 ♂, leg. JKK, 14 IX 2015, 5 ♂♂, leg. RŻ; PK Mierzei Wiślanej: Przebrno [CF82], 12 VIII 2014, 4 ♂♂, 2 ♀♀, leg. MS; Trójmiejski PK: nad rz. Cedron [CF25], 13 VIII 2014, 3 ♂♂, leg. RŻ; Nadmorski PK: Mrzezino nad rzeką Redą [CF35], 15 VIII 2015, 2 ♀♀, leg. RŻ; Puszcza Darżłubska: Mechowo [CF26], 4 VIII 2016, 1 ♂, 1 ♀, leg. RŻ, *Ryc. 2c*; Puszcza Darżłubska: Rekowo Górne [CF25], 12 VIII 2016, 1 ♂, leg. RŻ; Nadmorski PK: Jastrzębia Góra [CF27], 14 VIII 2016, 1 ♀, leg. RŻ; Trójmiejski PK: rez. Łęg nad Sweliną [CF43], 15 VIII 2017, 1 ♂, leg. JKK, 4 VIII 2018, 1 ♂, leg. JKK, 26 VIII 2018, 1 ♂, leg. RŻ; Kępa Oksywska: Kazimierz ad. Reda [CF35], 29 VIII 2017, 1 ♂, leg. RŻ; Gdynia: ul. Bernadowska [CF43], 11 VIII 2018, 1 ♂, 2 ♀♀, leg. RŻ, 26 VIII 2018, 1 ♂, leg. RŻ, 26 VIII 2018, 1 ♂, leg. JKK; Trójmiejski PK: Polana Bernadowo [CF33], 21 VIII 2018, 1 ♂, leg. JKK.

Kolejny z dwóch najczęściej spotykanych w Polsce gatunków z rodzaju *Conops*. Samce *C. quadrifasciatus* posiadają charakterystyczny "pękaty" odwłok, dzięki czemu mogą być stosunkowo łatwo oznaczane nawet w terenie. Jest to pasożyt wewnętrzny trzmieli *Bombus sp.* (SMITH 1969). Odławiany był przez nas głównie na przełomie sierpnia i września na roślinach baldaszkowatych oraz nawłoci (*Solidago spp.*). Z obszaru Pomorza Gdańskiego znane jest także jedno historyczne doniesienie o tym gatunku (BRISCHKE 1890) z okolic Gdańska-Wrzeszcza (jako *Conops 4-fasciata* DEG.).

***Conops scutellatus* MEIGEN, 1804**

MATERIAL - 19 ♂♂, 7 ♀♀: rez. Biała Góra ad. Sztum [CE67], 26 VII 2001, 1 ♀, leg. JKK, coll. MPUŁ (CIECHANOWSKI *et al.* 2004); Gdańsk: Fort Grodzisko (na etykiecie błędnie: PKW Zamczysko) [CF42], 31 VII 2001, 1 ♀, leg. JKK, coll. MPUŁ (CIECHANOWSKI *et al.* 2008), 30 VIII 2001, 1 ♂, leg. JKK, coll. MPUŁ (CIECHANOWSKI *et al.* 2008); Gdynia Wzgórze św. Maksymiliana [CF44], 16 VIII 2001, 1 ♀, leg. E. KACZOROWSKA, coll. LSZ DIZP; Gdynia: ul. Śląska [CF34], 10 VIII 2002, 1 ♂, leg. JKK, coll. MPUŁ, 8 IX 2009, 1 ♂, leg. JKK, 4 VIII 2010, 2 ♂♂, leg. JKK, 6 IX 2010, 1 ♂, leg. JKK (KOWALCZYK *et* TWERD 2011); Sopot: Łysa Góra [CF43], 3 VIII 2003, 2 ♂♂, leg. JKK, coll. MPUŁ (KOWALCZYK 2006), 6 VIII 2003, 1 ♂, leg. JKK, coll. MPUŁ (KOWALCZYK 2006); Trójmiejski PK: Polana Bernadowo [CF33], 7 VIII 2003, 1 ♀, leg. JKK, coll. MPUŁ (KOWALCZYK 2004); Gdynia-Kolibki: n. rzeką Kaczą [CF43], 17 VIII 2011, 1 ♂, leg. JKK, 20 VIII 2018, 1 ♂, leg. JKK; Gdynia-Redłowo: Polanka Redłowska [CF44], 9 VIII 2012, 1 ♂, leg. JKK; Gdynia-Redłowo: klub tenisowy (dawniej stadion) „Arka” [CF44], 1 IX 2012, 1 ♂, 1 ♀, leg. JKK, *Ryc. 2d*; 31 VII 2013, 1 ♂, leg. JKK, 18 VIII 2013, 1 ♂, leg. JKK, 30 VIII 2013, 1 ♀, leg. JKK, 27 VII 2018, 1 ♂, leg. JKK; Trójmiejski PK: Reda [CF25], 3 VIII 2014, 1 ♂, leg. RŻ; Puszcza Darżłubska: Mechowo [CF26], 4 VIII 2016, 1 ♂, leg. RŻ; Kiezmark, nad rz. Wisłą [CF61], 27 VIII 2016, 1 ♂, leg. RŻ; Trójmiejski PK: rez. Łęg nad Sweliną [CF43], 17 VIII 2017, 1 ♀, leg. RŻ.

Stosunkowo rzadko spotykana muchówka. Swoją nazwę gatunkową zawdzięcza całkowicie żółtej tarczce (*scutellum*). Ten gatunek posiada także względnie długi ryjek (*proboscis*) w porównaniu do pozostałych krajowych gatunków z rodzaju. Wszystkie gatunki z rodzaju *Conops* upodabniają się wyglądem do os społecznych, a mimikra wobec żywicieli jest w tym przypadku istotna dla reprodukcji. Samice *C. scutellatus* gromadzą się niepostrzeżenie w pobliżu wejścia do gniazda os i intensywnie atakują powracające

do gniazda robotnice, składając jaja w locie wprost do wnętrza ich odwłoka (CLAUSEN 1940). Tego typu zachowanie *C. scutellatus* drugi z autorów obserwował na terenie klubu tenisowego „Arka” wobec gniazdujących w ziemi os pospolitych *Vespula vulgaris* (L.). Gatunek ten odławiany był przez nas pojedynczo na kwiatach i roślinności, głównie w sierpniu.

***Conops strigatus* WIEDEMANN, 1824**

MATERIAŁ - 5 ♂♂, 1 ♀: Sopot: Łysa Góra [CF43], 3 VIII 2003, 3 ♂♂, leg. JKK, coll. MPUŁ (KOWALCZYK 2006); Gdynia-Wielki Kack: uż. ekol. „Jez. Kackie” [CF33], 2 VIII 2010, 1 ♀, leg. JKK, 9 VIII 2010, 1 ♂, leg. JKK; Gdynia-Redłowo: klub tenisowy (dawniej stadion) „Arka” [CF44], 21 VIII 2012, 1 ♂, leg. JKK, *Ryc. 2e*.

Jest to jeden z najrzadziej spotykanych gatunków w rodzaju *Conops* w Polsce. Cechą charakterystyczną *C. strigatus* są wyraźne, trójkątne ciemne plamy na policzkach. Żywiciel jak dotąd nieznany.

***Conops vesicularis* LINNAEUS, 1761**

MATERIAŁ - 11 ♂♂, 4 ♀♀: Nadmorski PK: Dębki [CF18], 4 VII 1996, 1 ♀, leg. BS, *Ryc. 2f*; rez. Bielawa [CF27], 22 V 2001, 1 ♂, leg. BS, 4 VI 2003, 1 ♂, leg. BS; Trójmiejski PK: Polana Krykulec [CF34], 27 V 2003, 1 ♂, leg. JKK, coll. MPUŁ; Nadmorski PK: rez. Rozewie [CF27], 1 VI 2003, 1 ♀, leg. BS, 2 VI 2003, 1 ♂, leg. BS; Gdynia: Rez. Kępa Redłowska [CF44], 3 V 2009, 1 ♂, leg. JKK; Gdynia: ul. Śląska [CF34], 28 V 2010, 1 ♀, leg. JKK; Trójmiejski PK: Reda [CF25], 22 V 2015, 1 ♂, leg. RŻ, 11 V 2019, 1 ♂, leg. RŻ, 18 V 2019, 1 ♂, leg. RŻ; PK Mierzei Wiślanej: Krynica Morska [DF02], 7 V 2016, 1 ♀, leg. RŻ, 8 V 2016, 1 ♂, leg. RŻ; PK Mierzei Wiślanej: Piaski [DF13], 7 V 2016, 2 ♂♂, leg. RŻ.

Najbardziej okazały z krajowych Conopidae - długość ciała niektórych okazów dochodzi do 18 mm. Pasożytuje na trzmielach *Bombus sp.* (SMITH 1969) oraz na królowych szerszenia europejskiego *Vespa crabro* LINNAEUS, 1758, skąd wzięła się jego angielska nazwa: *hornet-grabber* („chwytnacz szerszeni”). Jest to jedyny rodzimy gatunek owada, który może mieć znaczny wpływ na ograniczenie ekspansji inwazyjnego szerszenia azjatyckiego *Vespa velutina* LEPELETIER, 1836 w Europie. Stwierdzono już skuteczne spasożytowanie królowych tych szerszeni we Francji (DARROUZET *et al.* 2015). *C. vesicularis* odławiany był przez nas głównie na śliwach (*Prunus ssp.*) i głogach (*Crataegus ssp.*) w miesiącu maju oraz na roślinności.

***Leopoldius brevis* (GERMAR, 1827)**

MATERIAŁ - 2 ♂♂: Sopot: rez. Zajączko Wzgórze [CF43], 24 VIII 1995, 1 ♂, leg. JKK, coll. MPUŁ (KOWALCZYK 1996); Gdynia: ul. Śląska [CF34], 30 VII 2010, 1 ♂, leg. JKK, *Ryc. 2g* (KOWALCZYK *et* TWERD 2011).

Okazy na Pomorzu Gdańskim zostały zebrane w lipcu i sierpniu. Gatunek bardzo rzadko notowany, znany z Polski ponadto zaledwie z kilku lokalizacji: z Łodzi (KOWALCZYK *et* WATAŁA 1991, MIELCZAREK 2014), Rozsypańca w Bieszczadach (SOSZYŃSKI 1991), okolic Legnicy w Sudetach (DOBOSZ 1993), Rogowa (KOWALCZYK 1996) oraz Krakowa i Wyżyny Małopolskiej (MIELCZAREK 2014).

RYC. 2. Gatunki stwierdzone w trakcie prowadzenia badań: a) *Conops flavipes* ♂ (leg. J. NOSKIEWICZ); b) *Conops flavipes* f. *melanocephala* ♂; c) *Conops quadrifasciatus* ♂; d) *Conops scutellatus* ♂; e) *Conops strigatus* ♂; f) *Conops vesicularis* ♀; g) *Leopoldius brevisrostris* ♂; h) *Leopoldius signatus* ♀.

FIG. 2. Species found during research.

***Leopoldius signatus* (WIEDEMANN, 1824)**

MATERIAŁ - 1 ♀: Gdańsk-Wrzeszcz: ul. Traugutta DS1 PG [CF42], 24 IX 2011, 1 ♀, leg. RŻ, Ryc. 2h (MIELCZAREK 2014).

Jesienny gatunek, który spotkać można na kwitjącym bluszczu pospolitym *Hedera helix* L. pośród os *Vespula sp.* w których najprawdopodobniej pasożytuje. Gatunek niezwykle rzadko spotykany, znany z Polski ponadto tylko z trzech stanowisk: z Dolnego Śląska (BAŃKOWSKA 1975), Łodzi (KOWALCZYK 1996) oraz Krakowa (MIELCZAREK 2014).

***Physocephala rufipes* (FABRICIUS, 1781)**

MATERIAŁ - 14 ♂♂, 10 ♀♀: Nadmorski PK: Dębki [CF18], 4 VII 1996, 1 ♀, leg. BS; Kaszubski PK: Garcz [CF12], 30 VIII 1996, 1 ♀, leg. JKK, coll. MPUŁ; Nadmorski PK: Jastrzębia Góra [CF27], 26 VII 1998, 1 ♂, leg. BS; Trójmiejski PK: Dolina Zagórskiej Strugi - Leśnictwo Piekiełko [CF24], 24 VII 2000, 1 ♂, leg. JKK, coll. MPUŁ (CIECHANOWSKI *et al.* 2001); Gdańsk: Fort Grodzisko (na etykietce błędnie: PKW Zamczysko) [CF42], 3 VIII 2001, 1 ♀, leg. JKK, coll. MPUŁ (CIECHANOWSKI *et al.* 2008); Gdynia-Kolibki: n. rzeką Kaczą [CF43], 29 VIII 2005, 1 ♀, leg. JKK, coll. MPUŁ; Gdynia: ul. Śląska [CF34], 1 VIII 2009, 1 ♀, leg. JKK, 14 VII 2010, 1 ♂, leg. JKK; PK Mierzei Wiślanej: Kąty Rybackie [CF82], 4 VIII 2009, 1 ♂, leg. MS, 12 VIII 2011, 1 ♀, leg. MS; Moście Błota ad. Reda [CF35], 1 VIII 2010, 1 ♀, leg. RŻ; Gdynia: ul. Strzelców [CF33], 5 VIII 2010, 1 ♂, leg. JKK; Reda-Pieleszewo: nad rzeką Redą [CF25], 26 VIII 2012, 1 ♂, leg. RŻ, 6 VII 2013, 1 ♂, leg. RŻ; PK Mierzei Wiślanej: rez. Ujście Nogatu [CF81], 15 VII 2013, 1 ♀, leg. MS, 8 VIII 2014, 1 ♂, leg. MS, 18-26.07.2007, 2 ♂♂, 1 ♀, leg. MS; Gdynia-Redłowo: klub tenisowy (dawniej stadion) „Arka” [CF44], 18 VIII 2013, 1 ♀, leg. JKK, Ryc. 1h; Gdynia-Redłowo: Polanka Redłowska [CF44], 29 VII 2015, 1 ♂, leg. JKK, 3 VIII 2016, 1 ♂, leg. RŻ; Trójmiejski PK: rez. Łęg nad Sweliną [CF43], 15 VIII 2017, 1 ♂, leg. JKK; Gdynia: ul. Władysława IV [CF44], 29 VI 2019, 1 ♂, leg. JKK.

Cały rodzaj *Physocephala* charakteryzuje się bardzo silnym przewężeniem drugiego segmentu odwłoka, w czym podobny jest nieco do kopulek *Eumenes sp.* Od pozostałych, występujących bardziej na południe gatunków z tego rodzaju, *P. rufipes* odróżnia się brakiem srebrnych pasów opylania na bokach tułowia oraz kształtem czarnej pręgi twarzowej. Pojedyncze okazy mogą osiągać imponujące rozmiary - nawet do 18 mm długości ciała. Pasożytuje na kilkunastu gatunkach trzmieli *Bombus sp.* oraz *Vespula rufa* (L.) (SMITH 1969), a alternatywnie na szeregu innych gatunków os i pszczół (MAETA *et* MACFARLANE 1993). Gatunek ten poławialiśmy pojedynczo na przełomie lipca i sierpnia. Znane jest z Pomorza Gdańskiego jedno historyczne doniesienie o tym gatunku z miejscowości Góra koło Kościerzyny (=Góra, Kr. Berent) [CE28], 4 IX 1898 (SPEISER 1900).

PODZIĘKOWANIA

Serdeczne podziękowania zechcą przyjąć: prof. M. SOSZYŃSKI (Uniwersytet Łódzki) za zbieranie okazów Conopidae na Pomorzu, prof. M. WANAT (Muzeum Przyrodnicze UWr) za pomoc w odszukaniu okazów J. NOSKIEWICZA oraz ich zdjęcia, dr M. MICHALSKI (Uniwersytet Łódzki) - za zorganizowanie i przygotowanie dostępu do tej części materiałów J.K. KOWALCZYKA, która jest zdeponowana w Muzeum Przyrodniczym UŁ, prof. W. GIŁKA (Uniwersytet Gdański) - za udostępnienie okazów z kolekcji własnej oraz dostęp do materiałów dr E. KACZOROWSKIEJ. Chcielibyśmy także podziękować A. WRIGHT za korektę treści w języku angielskim oraz obu recenzentom za cenne uwagi i sugestie do pierwotnej wersji tekstu.

RYC. 3. Rozsiedlenie wykazanych gatunków Conopidae na Pomorzu Gdańskim (■ - potwierdzone; ▲ - niepotwierdzone): 1) *Conops flavipes*; 2) *Conops quadrifasciatus*; 3) *Conops scutellatus*; 4) *Conops strigatus*; 5) *Conops vesicularis*; 6) *Leopoldius brevisrostris*; 7) *Leopoldius signatus*; 8) *Physocephala rufipes*; 9) *Myopa buccata*; 10) *Myopa dorsalis*; 11) *Myopa fasciata*; 12) *Myopa hirsuta*; 13) *Myopa polystigma*; 14) *Myopa tessellatipennis*; 15) *Myopa testacea*; 16) *Myopa vicaria*; 17) *Sicus ferrugineus*; 18) *Thecophora atra* + *T. cinerascens*; 19) *Thecophora fulvipes*; 20) *Zodion cinereum*.

FIG. 3. Distribution of the Conopidae species in the Gdańskie Pomerania (■ - confirmed; ▲ - not confirmed literature data).

LITERATURA

- BAŃKOWSKA R. 1965. Przegląd polskich gatunków z podrodziny Dalmaniinae (Diptera, Conopidae). *Fragmenta Faunistica* **11**(27): 443–453.
- BAŃKOWSKA R. 1974. Przegląd polskich gatunków z podrodziny Myopinae (Diptera, Conopidae). *Fragmenta Faunistica* **20**(4): 37–51.
- BAŃKOWSKA R. 1975. Przegląd polskich gatunków z podrodziny Conopinae (Diptera, Conopidae). *Fragmenta Faunistica* **20**(13): 213–221.
- BAŃKOWSKA R. 1979. Conopidae. Wyśleпки (Insecta: Diptera). *Fauna Polski*, **7**. PWN Warszawa. 134 ss.
- BAŃKOWSKA R. 1981. Conopidae (Diptera) of Warsaw and Mazovia. *Memorabilia Zoologica* **35**: 79–83.
- BECKER T. 1922. Neue Dipteren meiner Sammlung. Conopidae. Paläarktische Region. Konowia. *Zeitschrift für Systematische Insektenkunde* **1**: 282–295.
- BRISCHKE C.G.A. 1889. Bericht über eine excursion nach Steegen, auf der frischen Nehrung, im Juli 1888. *Schriften der Naturforschende, Gesellschaft in Danzig* **7**(2): 193–209.
- BRISCHKE C.G.A. 1890. Nachtrag zu Bachmann's Beiträgen zur Dipteren-Fauna der Provinzen West und Ostpreussen, *Schriften der Naturforschende Gesellschaft in Danzig* **7**(3): 94–101.
- BRISCHKE C.G.A. 1891. Bericht über eine zweite Excursion nach Steegen im Jahre 1889. *Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig* **7**(4): 50–74.
- CIECHANOWSKI M., GARBALEWSKI A., KOWALCZYK J.K., OŻAROWSKI D. 2001. Waloryzacja faunistyczna wybranych dolin Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. *Przegląd Przyrodniczy* **12**(1-2): 69–91.
- CIECHANOWSKI M., KOWALCZYK J.K., BŁAŻUK J. 2004. Waloryzacja rezerwatów roślinności kserotermicznej "Biała Góra", "Kwidzyńskie Ostnice" i "Miłachowo" (woj. pomorskie) w oparciu o wybrane elementy fauny (Insecta, Amphibia, Reptilia, Aves, Mammalia). *Przegląd Przyrodniczy* **15**(3-4): 83–108.
- CIECHANOWSKI M., KOWALCZYK J.K., PRZESMYCKA A., WÓJCIK C. 2008. Fortyfikacje Grodziska w Gdańsku jako ostoja różnorodności fauny w krajobrazie wielkomiejskim. [W:] INDYKIEWICZ P., JERZAK L., BARCZAK T. (RED.): *Fauna Miast. Ochronić różnorodność biotyczną w miastach*. Wyd. SAR „Pomorze”, Bydgoszcz. Pp. 547–555, 634 ss.
- CLAUSEN C.P. 1940. *Entomophagous insects*. McGraw-Hill, New York, 688 ss.
- CZWALINA G. 1893. Neues Verzeichnis der Fliegen Ost- und Westpreussens. Beiträge zum Osterprogramm des Altstädtischen Gymnasiums (Königsberg) **9**: 1–34.
- DARROUZET E., GÉVAR J., DUPONT S. 2015. A scientific note about a parasitoid that can parasitize the yellow-legged hornet, *Vespa velutina nigrithorax*, in Europe. *Apidologie* **46**: 130–132.
- DOBOSZ R. 1993. Nowe stanowisko *Leopoldius breviostris* (Germar, 1827) w Sudetach (Diptera: Conopidae). *Acta Entomologica Silesiana* **1**(1): 13–14.

- ENDERLEIN G. 1908. Biologisch-faunistische Moor- und Dünen- Studien. Bericht des Westpreussischen Botanisch-Zoologischen Vereins **30**: 54–238.
- KAHANPÄÄ J. 2007. A review of Finnish *Thecophora* Rondani, 1845 (Diptera, Conopidae). *Entomologica Fennica* **18**: 168–173.
- KOWALCZYK J.K., 1996, Nowe stanowiska interesujących gatunków muchówek Diptera w Polsce. *Wiadomości Entomologiczne* **15**(2): 125–127.
- KOWALCZYK J.K. 2004. Urbanizacja polany Bernadowo zagrożeniem dla interesujących owadów. *Gawron* **2**(31): 7–12.
- KOWALCZYK J.K. 2006. Łysa Polana w Sopocie. *Gawron* **1**(38): 26–29.
- KOWALCZYK J.K., GARBALOWSKI A. 2004. Polana Krykulec w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym (TPK) ważną ostoją rzadkich gatunków owadów. *Gawron* **1**(30): 24–28.
- KOWALCZYK J.K., TWERD L. 2011. Aculeata and other interesting insects of empty land in the city of Gdynia (Poland). [W:] INDYKIEWICZ P., JERZAK L., BÖHNER J., KAVANAGH B. (EDS.): *Fauna Miast*. 261–267.
- KOWALCZYK J.K., WATAŁA C. 1991. Interesujące muchówki (Diptera: Syrphidae, Conopidae) Łodzi i okolicy. *Przegląd Zoologiczny* **35**: 295–297.
- KRÖBER O. 1916. Die Gattung *Occemyia* ROB.-DESV. *Archiv für Naturgeschichte*, **81**(7) [1915]: 93–107.
- MAETA Y., MACFARLANE R.P. 1993. Japanese Conopidae (Diptera). Their biology, overall distribution, and role as parasites of bumble bees (Hymenoptera, Apidae). *Japanese Journal of Entomology* **61**: 493–509.
- MEI M., GIBSON J.F., SKEVINGTON J.H. 2010. Observation on hilltopping in thick-headed flies (Diptera: Conopidae). *Journal of Insect Science* **10**: 1–15.
- MEI M., STUKE J.H. 2008. Remarks on *Zodion nigratarsis* (Strobl, 1902) and other European species of *Zodion* LATREILLE, 1796, with a revised key (Diptera, Conopidae). *Tijdschrift voor Entomologie* **151**: 3–10.
- MIELCZAREK Ł.E. 2014. Flies recorded in Rakowicki Cemetery in Krakow. *Dipteron* **30**: 43–49.
- SCHMID-HEMPEL R., SCHMID-HEMPEL P. 1986. Host choice and fitness correlates for conopid flies parasitising bumblebees. *Oecologia* **107**(1): 71–78.
- SMITH K.G.V. 1969. Diptera: Conopidae. Handbooks for the identification of British insects. Vol. X. Part 3(a). Royal Entomological Society of London, London, 19 ss.
- SOSZYŃSKI B. 1991. Conopidae. [W:] RAZOWSKI J. (RED.): *Wykaz Zwierząt Polski*. Tom II. Ossolineum Wrocław. Pp. 169–170, 342 ss.
- SOSZYŃSKI B. 2007. Wyślepkowate (Conopidae). [W:] BOGDANOWICZ W., CHUDZICKA E., PILIPIUK I., SKIBIŃSKA E. (RED): *Fauna Polski*. Charakterystyka i wykaz gatunków. MiZ PAN, Warszawa. Pp. 105–106, 197–198, 505 ss.
- SPEISER P. 1900. Ergänzung zu Czwalinas “Neuem Verzeichniss der Fliegen Ost- und Westpreussens”, *Illustrierte Zeitschrift für Entomologie* **5**: 276–279.
- STUKE J.H. 2002. A new species of *Sicus* from Central Europe (Diptera: Conopidae). *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft* **75**: 245–252.

- STUKE J.H. 2006. *Thecophora pusilla* auct. - ein Artenkomplex (Diptera: Conopidae). Beiträge zur Entomologie **56**: 269–279.
- STUKE J.H. 2016. Taxonomic notes on Western Palearctic Conopidae (Diptera). Zootaxa **4178**(4): 521–534.
- STUKE J.H., CLEMENTS D.K. 2008. Revision of the *Myopa testacea* Species-Group in the Palaearctic Region (Diptera: Conopidae). Zootaxa **1713**: 1–26.
- STUKE J.H., VAN ECK A. 2009. Some remarkable records of Conopidae from the Netherlands (Diptera). Studia Dipterologica **15**: 275–277.
- TROJANOWA R. 1956. Conopidae, Pyrgotidae. [W:] Klucze do Oznaczania Owadów Polski, XXVIII, 35–36. Warszawa, 44 ss.
- TRZCIŃSKI P. 2008. Wyślepkowate (Diptera: Conopidae) Wielkopolskiego Parku Narodowego. Dipteron **24**: 38–42.

SUMMARY

Thick headed flies Conopidae LATREILLE, 1802 are a family of flies that are internal parasites of Aculeata, represented in Poland by about 50 species (SOSZYŃSKI 2007). They are quite well recognised in the country, mainly thanks to the intensive work of prof. R. BAŃKOWSKA-PISARSKA (TROJANOWA 1956, BAŃKOWSKA 1965, 1974, 1975, 1979, 1981). Contemporary reports about Conopidae from Gdańskie Pomorania (northern Poland) compared to the rest of the country were, however, always few and fragmentary.

The aim of this work was summarising the presence of Conopid flies in the Gdańskie Pomorania based on collected material of over 400 specimens. All Conopid specimens encountered during numerous field trips by authors were collected using an insects net. In total 17 species of 6 genera have been recorded during the course of 30 years faunistic study. The study was accompanied by the data of B. SOSZYŃSKI, M. SOSZYŃSKI, W. GIŁKA and E. KACZOROWSKA and also includes a review of the historical specimens of J. NOSKIEWICZ. A history of Conopid research in Gdańskie Pomorania, which arises from the information contained in the entomological collections and literature on this area, is provided.

Authors present distribution maps of all species occurring in the studied area, colour photographs of most of them and share insights on the biology of individual species. Common species (each with more than 30 individuals recorded) in Gdańskie Pomorania were found to be: *Conops flavipes*, *C. quadrifasciatus*, *Sicus ferrugineus*, *Myopa polystigma* and *M. vicaria*. All other species in the studied area are considered rare (10 - 26 individuals): *Conops scutellatus*, *C. vesicularis*, *Myopa buccata*, *M. testacea*, *M. tesselatipennis*, *Physocephala rufipes*; or very rare (1 - 6 individuals): *Conops strigatus*, *Leopoldius brevirostris*, *L. signatus*, *Myopa hirsuta* and *Thecophora* sp.

* Editorial remarks:

- * Papers of the 35th volume of Dipteron are dedicated to the late AGNIESZKA DRABER-MOŃKO.